

“Türk Romanında Ahıska Türkleri”
“The Ahıska Turks in Turkish Novels”
“Образ турок-ахыска в турецких романах”

SümeYra Yalçın¹

¹ Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Lisans Öğrencisi, sumeyrayalciner2004@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0005-6559-8650>.

 : [10.5281/zenodo.15522141](https://doi.org/10.5281/zenodo.15522141)

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme / Book Review / Книжный обзор

Geliş Tarihi / Received / Дата прибытия: 27.03.2025

Kabul Tarihi / Accepted / Дата принятия: 14.04.2025

Eser Adı: Ayfer Yılmaz (2020). *Türk Romanında Ahıska Türkleri*. Ankara: İlbilge Yayınları. 364 s.

Giriş

İnsanlar; yaşamları boyunca hem keyifli vakit geçirmek için hem de dillerini, kültürlerini, deneyimlerini, başlarına gelen olayları gelecek nesillere aktarmak için edebiyata ve edebî eserlere ihtiyaç duymuşlardır. Bu durum, insanların toplum olabilmelerini, millet bilincinin gelişmesini, kültürel bir kimlik kazanabilmelerini ve tarihsel bir varlık olmasını sağlamıştır.

En eski dönemlere bakıldığı zaman henüz yazı keşfedilmemişken insanlar tarafından sözlü kültür geleneğinin ürünleri mâni, türkü, destan ve efsane gibi edebî ürünler kullanılmıştır. Sonrasında yazının yaygınlaşmasıyla ve daha kalıcı olması sebebiyle yazılı kültür ürünleri ön plana çıkmıştır. Yazılı kültür ürünlerine hikâye, şiir, sözlük ve sonraları ortaya çıkan roman gibi türler örnek verilmektedir. Romanlar, uzun anlatı türleri olmaları sebebiyle matbaanın icadından sonra özellikle 17 ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da, 19. yüzyıl sonrasında ise Türkiye’de yaygınlaşmıştır (Watt, 2018; Kudret, 2009).

Kültürün taşıyıcısı olan romanlar, bir olay örgüsü etrafında gelişen; mekân, zaman, kahraman gibi öğeleri derinlemesine ele alıp işleyen edebî eserlerdir. Genellikle yazar zihninden geçenleri, gerçek hayattan esinlendiklerini, deneyimlerini kurgulayarak okura sunmaktadır. Her ne kadar kurgulanmış eserler olsalar da içinde buldukları toplumların kültürünü, dilini, sosyolojisini, eğitimini, inanışlarını ve tarihini içerisinde barındırmaktadır.

Tarihsel bir varlık olan insan, yaşadığı toplumun aynasıdır. Bu nedenle insanlar ve onların ürünü olan romanlar ortaya çıktıkları toplumdan, çevreden, koşullardan ayrı düşünülemez. Savaşın yaşandığı bir ülkede gündem savaş olur, zulüm gören bir milletin gündemi zalimler olur, açlık çeken bir halkın gündemi de çektiikleri açlık olur. Yazarların eserleri de bu gündemlerden izler taşımaktadır. Örneğin; Halide Edip Adıvar’ın yazmış olduğu “Ateşten Gömlek” adlı roman Kurtuluş Savaşı’ndan, John

Steinbeck'in yazmış olduğu "Gazap Üzümleri" adlı roman 1930'lu yıllarda Amerika'da yaşanmış olan ekonomik kriz döneminden, Charles Dickens'in yazmış olduğu "İki Şehrin Hikâyesi" adlı roman Fransız Devrimi'nden, Maksim Gorki'nin yazmış olduğu "Ana" adlı roman ise Rus Devrimi öncesi işçi ve köylü sınıfının yaşantılarından izler taşımaktadır.

Romanlar ve Ahıska

Ahıska bölgesiyle ilgili yazılmış eserler yukarıda anlatılanlardan farklı değildir. Bu bölge ile ilgili eserlerin konusu genellikle 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü ve Ahıska Türklerinin çektiği acılar ile ilgilidir.

Ahıska Türkleri, Stalin'in verdiği emir ile 14 Kasım 1944 tarihinde evlerinden, yurtlarından, vatanlarından çıkarılarak zorla bindirildikleri yük vagonlarında yaşama tutunmaya çalışmış; günlerce açlık ve sefalet içinde geçen sürgün yolculuklarından sonra hepsi bir tarafa savrulmuş; hiç bilmedikleri coğrafyalarda, tanımadıkları insanların yanında yeni bir hayat kurmaya çalışmış bir halktır (Aydingün ve Aydingün, 2014; Demiray, 2012). Bu halkın eserlerinin konusunu da Ahıska Türklerinin gördüğü zulümler, sürgün, vatan hasreti, çektikleri acı ve ıstıraplar oluşturmaktadır (Aliyeva, 2013).

Gelecek nesillerin Ahıska Türklerinin ne yaşadıklarını bilmesi açısından Ahıska Türkleri ile ilgili eserler oldukça önem taşımaktadır. Ahıska Türklerini ve bölgesini konu alan, eserlerinde işleyen birçok yazar ve şair vardır. Bu isimlerden biri de Ayfer Yılmaz'dır.

Ayfer Yılmaz Kimdir?

Edebiyat alanında önemli isimlerden biri olan Ayfer Yılmaz, 1966 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. 1991'de "*Safvet Nezihi, Hayatı, Sanatı, Eserleri*" adlı tezi ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "*Sevinç Çokum'un Hikâye ve Romanlarında Zaman, Mekân ve İnsan Unsuru*" adlı tezi ile tamamlamıştır (Işık, 2009; Yılmaz, 2020).

Yılmaz, akademik kariyerine 1989 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Araştırma Görevlisi olarak başlamıştır. Daha sonra Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçiş yapmıştır. Burada Dr. Araştırma Görevlisi olarak görevine başlayan Yılmaz, Profesörlük unvanına kadar yükselmiştir. Hâlen daha öğretim üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir (Yılmaz, 2020).

Yılmaz; Ahıska Türkleri, tarih, Türk tarihi, siyaset, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda çalışmalarda bulunmuştur. Bunların yanında kadın konusuna da değinmiştir. Ayrıca lise ders kitaplarının yazımına da katkı sağlamıştır. Çok sayıda kitabı ve yayınlanmış bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Yılmaz; 2003 yılında "*Türk Kültüründe Kadın ve Kadın Ağzı Türküler*", 2006 yılında "*Nahit Sırrı Örik, Hayatı, Sanatı ve Eserleri*" ve "*Hisler ve Fikirler Işığında Raif Necdet Kestelli*", 2008 yılında "*Türk Sagan'ı Suzan Sözen ve Romancılığı*", 2010 yılında "*Hüzün Mevsiminde Bir Yazar, Selçuk Baran*", 2017 yılında "*Acının ve Umudun Yazarı Burhan Günel'in Öykücülüğü*" ve son olarak 2020 yılında "*Türk Romanında Ahıska Türkleri*" adlı eserleri kaleme almıştır (Yılmaz, 2020).

Yılmaz, özellikle "*Türk Romanında Ahıska Türkleri*" adlı eserinde Ahıska Türklerinin yaşadığı acı olayları romanlaştırarak kaleme alan yazarların eserlerini inceleyerek listelemiştir. Onun bu çalışması başta Ahıska bölgesi olmak üzere Türk edebiyatı açısından son derece önemlidir.

Türk Romanında Ahıska Türkleri

Yılmaz'ın kaleme aldığı "*Türk Romanında Ahıska Türkleri*" adlı eser, Ahıska Türklerinin yaşadıkları acı olayları romanlarına konu edinen yazarların eserlerinin roman inceleme metotlarından yararlanılarak incelendiği ve değerlendirildiği bir eserdir. Eser; "Ön Söz" ile başlayıp "İçindekiler", "Giriş", on bir adet romanın incelendiği bölüm -yayımlanmış tarihlerine göre sıralanarak yazılmıştır- ve son olarak yazarın bir Ahıska Türkü olarak kendi ailesinin göç öyküsüne yer verdiği bölümden oluşmaktadır.

Yılmaz'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün "*Evvêlâ millete, tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.*" sözü ile başladığı ön sözde Türklerin tarih boyunca birçok savaş ve göç yaşadığından, kitle iletişim araçlarının yararlarından, edebiyat ve tarih ilişkisinden; Ahıska Türklerinin yaşadığı haksızlıklardan, zulümlerden ve gönderildikleri ölüm yolculuğundan bahsedilmektedir. "Ön Söz"ün devamında yazar iki yılda tamamlamış olduğu eserini kaleme alma amacına, eserin bölümlerine, incelediği romanların isimlerine ve niteliğine değinmiştir. Yılmaz, değerlendirdiği romanların bir bölümünü edebî açıdan zayıf bulduğunu belirtmiş; bir bölümünü ise hem kurgusal açıdan hem de tarihî çerçevede başarılı bulduğunu eklemiştir. Anne ve babasına teşekkür ederek ön söz bölümünü noktalamıştır.

"Giriş" bölümünde Ahıska bölgesinin neresi olduğundan, sınırlarından bahsedilmiştir. Devamında bu bölgenin anıldığı farklı isimler belirtilmiş, bölgenin etnik kökenine ve tarihine değinilmiştir. Bölümün sonlarında ise Ahıska Sürgünü ve Fergana Olayları kısaca anlatılmış; günümüzde Ahıska Türklerinin yaşadığı bölgelerden bahsedilerek bölüm sonlandırılmıştır.

"Giriş" bölümünden sonra roman incelemeleri bölümü gelmektedir. Bu bölümde on bir adet roman incelenmiştir. İncelenen romanlar şu şekildedir:

Tablo 1. *Türk Romanında Ahıska Türkleri Adlı Romanda İncelenen Romanlar*

Eser Adı	Yazar Adı
1. Aşka Son Bakış	Niyazi Sanlı
2. Gurbetten İniltiler-1 (Sürgün)	Mircevat Ahıskalı
3. Gurbetten İniltiler-2 (Yaşam Savaşı)	Mircevat Ahıskalı
4. Gurbetten İniltiler-3 (Karış Karış Fergana)	Mircevat Ahıskalı
5. Dinmeyen Acı Kafkasya	Gevher Aktaş Demirkaya
6. Kardaki Ayak İzleri	Zülal Kaya
7. Salkım Söğütlerin Gölgesinde	Fırat Sunel
8. Ahıska Sürgünü Menemşe	Mikdat Topçu
9. Dut Ağacı, Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?	Tayfun Atmaca
10. Ahıska Sürgünleri	Gevher Demirkaya
11. Vatan Kokusu	Ganire Paşayeva

Roman incelemeleri, *Aşka Son Bakış* romanı ile başlamaktadır. Bu romanın incelemesi, eserin yazarı Niyazi Sanlı'nın hayatı ile başlamaktadır. Yazarın hayatından sonra gelen giriş bölümünde ise II. Dünya Savaşı ardından SSCB yönetimi altına giren Türk milletlerinin yaşadıklarını ele alan romanlara birkaç örnek verilmiştir. Bölümün devamında Ahıska bölgesi ve Türkleri ile ilgili bilgiler verilmiş, ardından da eserin incelenmesine geçilmiştir.

Aşka Son Bakış adlı eser, yaşanmış bir hayat hikâyesinden esinlenerek yazılmıştır. Eserde 1944 yılında gerçekleşen Ahıska Sürgünü Cemal ve Hatice'nin aşkı etrafında şekillendirilerek anlatılmaktadır. On iki bölümden oluşan eserin bölümleri "Cemal ve Hatice, Aşk ve Vuslat, Ayrılık ve Çaresizlik, Sığınacak Bir Yer, Kazakistan'da Zor Yıllar, Başka Bir Kadın, Bir Umut Işığı, Bayram, Son Bir Arzu, Sıcak Bir Yaz Günü, Zamanın Yorulduğu Günler, Bu Dünyada Son Defa"dır.

Eser incelemesinin devamında “Şahıslar Dünyası, Mekâna Dair, Zamana Dair, Eserin Dil Üslubu ve Sonuç” başlıkları altında eser hakkında detaylı olarak bilgi verilmiştir. Yılmaz, eseri dil ve üslup açısından özensiz, acemice hazırlanmış; mantık hataları bulunan bir eser olarak görmektedir. Ona göre eserin dikkat çeken tek yanı, Ahıska Türklerinin dramını ele almasıdır (Yılmaz, 2020).

Aşka Son Bakış romanından sonra Mircevat Ahıskalı'nın yazmış olduğu *Gurbetten İniltiler* adlı roman üçlemesi gelmektedir. Yılmaz, bu romanları üç ayrı başlıkta ele almıştır: *Gurbetten İniltiler-1 (Sürgün)*, *Gurbetten İniltiler-2 (Yaşam Savaşı)* ve *Gurbetten İniltiler-3 (Karış Karış Fergana)*. Bu romanlar, birbirini tamamlar nitelikte olması sebebiyle Yılmaz tarafından nehir roman olarak değerlendirilmektedir (Yılmaz, 2020).

Gurbetten İniltiler, Mircevat Ahıskalı'nın üç cilt olarak kaleme aldığı roman serisidir. Serinin ilk romanı olan *Gurbetten İniltiler-1 (Sürgün)* adlı eserin incelenmesi, Mircevat Ahıskalı'nın hayatının anlatılması ile başlamaktadır. Giriş bölümünde *Gurbetten İniltiler* roman serisinin içeriği ile Ahıska bölgesi hakkında kısaca bilgi verilmektedir.

Gurbetten İniltiler-1 (Sürgün) adlı eserin konusu, 14 Kasım 1944 günü başlayan sürgün yolculuğunun etrafında şekillenmektedir. İncelemede yer alan “Romana Konu Olan Sürgüne Dair Anlatımlar” başlığı altında roman kahramanlarının ağzından sürgün yolculuğu ve bazı anıların detaylı olarak betimlemeleri yer almaktadır.

Gurbetten İniltiler-2 (Yaşam Savaşı) adlı eserin konusu ise Ahıska Türklerinin sürgün sonrası Fergana'daki yaşam mücadelesidir. Bu eserdeki olaylar, Fergana'nın bir köyüne yerleştirilen Nazife Hala ve ailesi etrafında şekillenmektedir. “Romana Bahis Olan Dönem Hakkında, Şahıslar, Mekân” başlıkları altında romandan alıntılar ile eser hakkında detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir.

Gurbetten İniltiler roman serisinin son romanı olan *Gurbetten İniltiler-3 (Karış Karış Fergana)* ise Ahıska Türklerinin 1989 Fergana Olayları sırasında yaşadıklarını konu edinmektedir. Doğalgaz işinde çalışan Cömert, Özbekistan'ın Gülistan şehrinde yaşayan Ahıska Türklerindedir. Aynı zamanda Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönmesi amacıyla arkadaşlarıyla kurdukları “Geçici Teşkilat Komitesi”nin bir üyesidir. Olaylar Cömert ve onun gibi düşünenler ile Ahıska'ya dönmenin iyi bir fikir olmadığını düşünen Şahan ve onun gibi muhalifler etrafında şekillenmektedir.

1980'li yılların sonlarına doğru Özbeklerin iyice gergin bir hâle geldiği görülmektedir. 23 Mayıs 1989 Özbekistan'ın Kuvasay şehrinde Ahıska Türklerine yönelik saldırılar başlamış ve kısa zamanda Fergana gibi Özbekistan'ın farklı şehirlerine ve bölgelerine de sıçramıştır. SSCB'nin kıskırtmaları amacına ulaşmış, pek çok Ahıska Türkü hayatını kaybetmiştir. Bu durum Ahıska Türkleri için âdeta ikinci bir sürgün olmuştur. Fergana Olayları esnasında sadece Ahıska Türkleri değil, Kırım Türkleri de büyük bir saldırıya uğramıştır. Ahıska Türkleri ile Kırım Türkleri Rusya, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkelere zorla göç ettirilmiştir. Türkiye ise Ahıska Türklerine yönelik çok fazla girişimde bulunamamıştır.

Gurbetten İniltiler-3 (Karış Karış Fergana) adlı romanda çeşitli ailelerin Özbekistan'ın farklı yerlerinde Fergana Olayları'nı nasıl yaşadıkları ele alınmıştır. Vodstroy şehrinde Nurali ailesi ve arkadaşları, Sovhoz'da Demir ve ailesi, Yarmazar'da Güller Abla ve ailesi, Hlopzavod'da Hamit Ağabey, Kokan'da Paşabek ve ailesi, Gülistan'da ve Azerbaycan'a getirildikten sonra Azerbaycan'da Cömert ve ailesi anlatılmıştır.

Gurbetten İniltiler roman serisinin ardından gelen *Dinmeyen Acı Kafkasya* eserinin incelenmesi, romanın yazarı Gevher Aktaş Demirkaya'nın hayatı ile başlanmaktadır. *Dinmeyen Acı Kafkasya* romanında Hasan Ağa ve ailesinin 1800'lü yıllarda başlarından geçen olaylar anlatılmaktadır. Hasan Ağa ve kardeşleri, Şirin ile Kerem, romanın başlıca karakterleri arasında yer almaktadır. Romanın yazarının hayatından sonra gelen giriş bölümünde romanın tarihi kaynaklardan yararlanılarak yazılmış bir belgesel roman olduğu vurgulanmış; o dönemde Türklere uygulanan zulümler, Osmanlı Devleti'nin gücü ve bölgeye ilgisi, Sarıkamış'ta şehit olan Türk askerlerinin cephede ve cephe arkasında yaşadıkları belgeler ile gözler önüne serilmiştir. Ayrıca Gevher Demirkaya'nın yararlandığı kaynakları romanın sonunda paylaştığı belirtilmiştir.

Söz konusu romandan alıntılar yapılarak “Romanda Olayların Geçtiği Coğrafya, Dinmeyen Acı Kafkasya Adlı Romanın Giriş Bölümü, Romanın Arka Planındaki Tarihî Olaylar, Romanda Bahsi Geçen Türk Unsurlarından “Terekemeler”, Şahıslar, Kafkas Türk Gelenekleri” başlıkları ile eser incelemesi tamamlanmıştır.

İncelemesi yapılan altıncı roman Zülal Kaya'nın yazmış olduğu *Kardaki Ayak İzleri*'dir. Eserin incelenmesi yazar Zülal Kaya'nın hayatı ile ilgili bilgi verilerek başlanmaktadır. Eser, yazar Zülal Kaya'nın ailesinin 1850'lerden itibaren yaşadıkları gerçek olayları anlatmaktadır. Romanın başkahramanı olan Mehmet, Zülal Kaya'nın dedesidir. Roman, üç temel sorunun üzerinde şekillenmiştir. Bunlar, uzun yıllar savaşmak zorunda kalmış bir ülkenin askerleri ve ordusunun maruz kaldığı olumsuz koşullar, Doğu Anadolu ve Kafkasya'daki Türklerin çaresiz durumu ve Ermeni çetelerinin Anadolu'daki faaliyetleridir. “Dönemin Şartları, Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu'da Ermeni Mezaliminin Romandaki Yansımaları, Şahıslar, Mekân, Romanda Türk Geleneklerine Dair Bilgiler ve Sonuç” başlıkları ile eser incelemesi tamamlanmıştır.

En kapsamlı roman incelemesi, Fırat Sunel'in yazmış olduğu *Salkım Söğütlerin Gölgesinde* adlı eserde yapılmıştır. Söz konusu romanın incelenmesi, Fırat Sunel'in hayatına dair bilgiler ile başlamaktadır. *Salkım Söğütlerin Gölgesinde*; Bolşevik İhtilali'nin sonrasında yaşananlar, II. Dünya Savaşı, 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü ve neredeyse günümüze kadar gelen bir zaman dilimini konu edinmektedir. Romanda olaylar Ahıska'nın Orsep ve Hevot köylerinde geçmektedir. Eser, hem tarihî ve coğrafi bilgi bakımından hem de şahıs kadrosu bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Eserde Ahıska kültürüne ait gelenekler ve görenekler yer almaktadır; Kafkasya'daki kültürel zenginliklere değinilmektedir.

Eserin şahıs kadrosu; Ahmet Ağa ve ailesi, Şota ve ailesi, Vitali Efendi ve ailesi, Otar'ın arkadaşları ve ailesi, devlet görevlileri ile esnaf ve köylülerden oluşmaktadır. Üç oğlu ve bir kızı olan Ahmet Ağa, askerde olan oğlu Mehmet'ten hiç haber alamamaktadır. Ahmet Ağa'nın kızı Zehra'nın kocası da askerde olduğu için Zehra onlarla yaşamaktadır. Ahmet Ağa, oğlu ve damadının ardından diğer oğlu Cemil'i de askere göndermek zorunda kalmıştır. Romanın ilerleyen bölümlerinde Cemil, askerden dönmüşten sonra Sovyet Birliği yönetimi tarafından demiryolu inşaatında çalışmak üzere kolhoza gönderilmiştir. Romanın başkahramanı Ahmet Ağa'nın küçük oğlu Ömer'dir. Ömer'in en yakın arkadaşı, Ahmet Ağa'nın dostu olan Gürcü Şota Emmi'nin oğlu Nika'dır.

Yılmaz, Fırat Sunel'in yazmış olduğu *Salkım Söğütlerin Gölgesinde* adlı romanın Ahıska Türklerinin hikâyelerini sürgün çerçevesinde konu edinmiş önemli bir eser olduğunu belirtmiştir. Araştırmacı, söz

konusu romanı zengin bir eser olarak görmüş, eserin bölgenin zengin yapısına vurgu yaptığını da vurgulamıştır (Yılmaz, 2020).

Ahıska Sürgünü Menemşe adlı eser, incelemesi yapılan sekizinci romandır. Romanın incelemesi, yazar Mikdat Topçu'nun biyografisi ile başlamaktadır. Eser, 1940'lı yılların başında Ahıska'nın Adıgön ilçesinin Sahan köyünde başlamıştır. Romanın başkahramanı olan İsmail, eşi Resmiye, çocukları Yusuf ve Menemşe ile yaşamaktadır. Romanın başlarında Sovyet Yönetimi Ahıska Türklerinin sürgünü için zemin hazırlamaktadır. Sovyet yönetimi; ezanın okunmaması, komünizmin benimsenmesi, Türkiye ile iletişime geçenlerin veya ticaret yapanların engellenmesi gibi uygulamaları hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu uygulamaların akabinde Ahıska Sürgünü gerçekleşmiştir. Roman; Ahıska Sürgünü ve sonrasını İsmail, eşi Resmiye, çocukları Yusuf ve Menemşe ile Mariya ekseninde işlemektedir.

İncelenen bir diğer roman Tayfun Atmaca'nın kaleme aldığı *Dut Ağacı, Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı?* adlı eseridir. Yılmaz, eser incelemesine Tayfun Atmaca'nın öz geçmişine kısaca değinerek başlamıştır. Daha sonra "Neden Dut Ağacı?" başlığı altında, ağacın Türklerin inançları, farklı dinler için taşıdığı önemi, Çin, Japon, Hawai ve Kızılderili mitolojilerindeki yerini ele almış; dut ağacının sembol olarak bir evin huzurunu, bereketini, onun geleceğini temsil ettiğini vurgulamıştır. Ayrıca, söz konusu eserin kahramanı Şahbender ile dut ağacı arasında kurulan bağa da değinmiştir.

Dut Ağacı, Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı? adlı eser, Ahıska Sürgünü ile başlayan olaylar zincirinde Fergana Olayları'nı, Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da gelişen olay örgüsünü ele almaktadır. Romanın başkahramanı Şahbender, Ahıska Adıgön'de dünyaya gelmiştir. Anne ve babası ile 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'ne yaşayanlar arasında yer almaktadır. Şahbender ve ailesi; sürgün yolculuğu sonunda Taşkent'e yerleştirilmişler, daha sonrasında ise Fergana ve Namazgâh şehirlerinde yaşamak zorunda kalmışlardır. Romanın ilerleyen bölümlerinde Şahbender, Kırgızistan'da ve ardından Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde yaşamaya başlamıştır. Romanın sonlarında ise tarihler 2010'lu yılları göstermektedir.

Dut Ağacı, Ahıska'dan Geriye Ne Kaldı? adlı eserin incelenmesi, "Romanda Öne Çıkan Siyasi ve Toplumsal Olaylar, Özbekistan'da Yaşananlar, Azerbaycan'da Yaşananlar, Kırgızistan'da Yaşananlar, Romanda Yer Alan Ek Bilgiler, Gelenekler, Yöresel Yemekler/Yiyecekler ve Sonuç" başlıkları ile devam etmiş ve tamamlanmıştır. Yılmaz, söz konusu eserin Türk dünyasında yaşanan önemli olaylara değinmesi, satır aralarında okuyucuyu bilgilendirmesi, Türk gelenek ve göreneklerine dair bilgilerin paylaşılması ile zenginlik kazandığını belirtmiştir (Yılmaz, 2020).

Gevher Demirkaya tarafından yazılan *Ahıska Sürgünleri*, incelenen bir diğer romandır. *Ahıska Sürgünleri* adlı eser, 14 Kasım 1944'te gerçekleşen Ahıska Sürgünü'ne ele almaktadır. Roman Ilgar ve Zeynep'in aşkları çerçevesinde gelişmiştir. "Ahıska Sürgünleri' Adlı Romanda Tarihin İzleri, Romanda Stalin ve Hitler Mukayesesi" başlıkları ile eserin incelenmesi devam etmiş ve tamamlanmıştır.

Yılmaz'ın inceleyip listelediği son roman, Ganire Paşayeva'nın *Vatan Kokusu* adlı eseridir. *Vatan Kokusu* adlı eserin incelenmesi yazar Ganire Paşayeva'nın hayatına dair verilen bilgiler ile başlamaktadır. Eserde Ahıska Türkü iki kardeş olan İsmail Dede ile Leyla Nine'nin birbirinden ayrı düşmeleri ile yaşadıkları dram anlatılmaktadır. Eserde Fergana Olayları'na da değinilmiştir. Yılmaz, *Vatan Kokusu* adlı eser ile roman incelemeleri bölümünü tamamlamıştır.

"Bir Göç Öyküsü" bölümü, *Türk Romanında Ahıska Türkleri* adlı eserin son bölümüdür. Yılmaz, bu bölümde bir Ahıska Türkü olarak ailesinin göç hikâyesini anlatmıştır. Yılmaz'ın ailesi, 93 Harbi zamanında (1876-1877 yıllarında) Ahıska Ahılkelek'ten Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yer alan Ramikân köyüne göç etmiştir. I. Dünya Savaşı'na dek süren zaman aralığında, I. Dünya Savaşı'nda ve sonrasında bölgede Ermeni ve Ruslar, Türklere huzur vermemektedir. Bu dönemlerde bölgedeki ailelerin göçleri, birbirini izlemektedir.

Yılmaz'ın baba dedesi olarak ifade ettiği Ethem Dede ve ailesi, önce Erzincan'a, oradan tekrar Eleşkirt'e (bu arada Ethem Dede, Ahıska'da yer alan bir kolhoza sürülmüştür) göç etmiştir. Ethem Dede, I. Dünya Savaşı'nın sonunda ablası Gülenaz Hanım'ın yanına, Kars Susuz'da yer alan Kırkpınar köyüne göç etmiştir. Lala Hanım ile evlenen Ethem Dede, yıllar sonra tekrardan Eleşkirt'e gitmeye karar vermiştir. Aile, ilerleyen yıllarda burada yaşamaya devam etmiştir. Akralarının çoğu, eğitim ve iş gibi nedenlerden dolayı yıllar içerisinde farklı yerlerde yaşamaya başlayarak bölgeden ayrılmıştır.

Sonuç

Türk Romanında Ahıska Türkleri, Ahıska Türklerini ve bölgesini konu edinen on bir romanın incelendiği ve listelendiği bir eserdir. Yılmaz'ın bir kaynak niteliğinde hazırlanmış olduğu bu kitap, Ahıska Türklerine, bölgesine, tarihine, edebiyatına katkılarda bulunmaktadır. Bu eser, âdeti bir derleme çalışması niteliğindedir.

Yılmaz'ın *Türk Romanında Ahıska Türkleri* adlı eseri; Ahıska Türklerine ait romanların incelenip listelendiği ilk eser olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu eserde ana vatanlarına hasret olan Ahıska Türklerinin yaşadıkları farklı bakış açıları ve hayat hikâyeleri ile okuyucuya sunulmaktadır. Yıllar boyunca vatan özleminin yanında pek çok acı ve ıstırap çeken Ahıska Türklerinin yaşadıklarının unutulmaması adına önemli bir çalışmadır.

Kaynakça / References / Литература

- Aliyeva, M. (2013). Ahıska Türk edebiyatı. (Ed. H. G. İ. Yakar ve F. Sağlam). *Uluslararası Türkçe ve Türk edebiyatları sempozyumu* içinde (ss. 11-24). Kıbatek-Okan Üniversitesi Yayınları.
- Aydınğün, A. ve Aydınğün, İ. (2014). *Ahıska Türkleri: Ulusötesi bir topluluk - ulusötesi aileler*. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.
- Demiray, E. (2012). Anavatanlarından sekiz ülkeye dağıtılmış bir halk: Ahıska Türkleri. *Journal of Turkish Studies*, 7(3), 877-885. <http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3704>
- Işık, İ. (2009). *Resimli ve metin örneklili Türkiye edebiyatçıları ve kültür adamları ansiklopedisi*. (2. Baskı). Elvan Yayınları.
- Kudret, C. (2009). *Türk edebiyatında hikâye ve roman 1*. İnkılap Yayınevi.
- Watt, I. (2018). *Romanın yükselişi Defoe, Richardson ve Fielding üzerine incelemeler*. (Çev. F. B. Aydar). Metis Yayınları.
- Yılmaz, A. (2020). *Türk romanında Ahıska Türkleri*. İlbilge Yayınları.